

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Йигиталиева Зулфизар

студент факультета русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института

Зияева Хушнудабону Илхомжон киззи

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416713>

Аннотация: Современные реформы в сфере образования направлены на установление новых требований к подготовке профессионального уровня учителей. Цели, содержание и учебные достижения формируются на комплексном уровне с учетом особенностей профессиональной деятельности, личностных качеств и способностей будущего педагога. Основными элементами профессиональной образовательной подготовки являются упражнения, направленные на приобретение основных профессиональных умений, навыков и опыта образовательной деятельности.

Ключевые слова: учебная педагогическая практика, производственная педагогическая практика, профессионально-педагогическая деятельность, деятельностный подход, профессиональная коммуникативная компетенция

Современные тенденции развития образования в Узбекистане привели к значительным изменениям не только в содержании, но и в организации образовательного процесса. В связи с этим существенно изменилась практика ведения профессионально-педагогической деятельности учителей. Роль учителей в образовании и модернизации образовательного процесса становится важнейшей, с установлением новых целей и задач, направленных на достижение качества образования, способного обеспечить высокий профессиональный уровень современных учителей. В этой ситуации выявляются новые требования к подготовке учителей.

Важнейшим аспектом развития педагогического образования в современных вузах является практико-ориентированное направление через интеграцию научной, педагогической, методической и производственной деятельности. При этом цели, содержание и учебные

достижения формируются комплексно, с учетом особенностей профессиональной деятельности, что подразумевает не только определенный уровень квалификации, но и личностные качества и способности будущего педагога.

Неотъемлемой составляющей профессионально-педагогической подготовки студентов романо-германского факультета лингвистики Воронежского государственного университета являются учебные и производственные практики, направленные на получение основных профессиональных умений, навыков и опыта образовательной деятельности. Фактически это подразумевает "погружение" в профессию, освоение новых социальных ролей, личностное и профессиональное самоопределение, формирование определенных систем ценностей, интеграцию личностных и профессиональных качеств [1]. Это станет возможным в ходе реализации общих и конкретных методических, образовательных и организационных задач:

- знакомство с текущим состоянием образовательной деятельности в образовательном учреждении, особенностями работы учителя-предметника, классного руководителя (воспитателя, куратора), руководства образовательного учреждения;

- Практическое применение существующих образовательных стандартов и программ;

- использование учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов и технологий;

- Разработка педагогических форм педагогического взаимодействия со студентами и использование современных технологий, организационных форм и методик оценки качества образования, профессиональной подготовки и результатов обучения;

- Осуществление информационно-поисковых мероприятий, направленных на повышение профессиональных навыков в области педагогики;

- Приобретение навыков планирования и анализа различных образовательных и внеклассных мероприятий;

- Ознакомление учителей с опытом и апробация наиболее эффективных форм, приемов и методик обучения, которые они используют;

- Развитие языковых и коммуникативных навыков, овладение необходимыми условиями для успеха в сфере профессиональной образовательной деятельности;

Особенности педагогической практики в процессе подготовки будущих учителей русского языка определяются сформированностью тематических областей, культурой рефлексии, овладением педагогическими приемами, умением интегрироваться с педагогическим опытом. Содержание педагогической практики русского языка включает речевое общение, психологию, педагогическую антропологию, теорию преподавания русского языка и культуры, лингводидактические основы преподавания русского языка, использование информационных технологий в образовательной деятельности и др. Она должна основываться на усвоении знаний по общим специальностям.

Образование в школах Содержание образовательной практики в целом базируется на основных положениях профессионального стандарта "Педагоги (дошкольного, начального общего, основного общего, воспитательной деятельности в сфере среднего общего образования) (воспитатели, учительницы)" [2]:

- знаком с организационно-управленческой деятельностью образовательного учреждения;
- Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- Участие в разработке и реализации академических программ в рамках основной общеобразовательной программы;
- Планирование и проведение учебных занятий на русском языке;
- Анализ эффективности учебных занятий и подходов к преподаванию русского языка;
- Организация, мониторинг и оценка учебных достижений, текущих и конечных результатов освоения учащимися основной образовательной программы русского языка;
- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ);
- Формирование мотивации к обучению;

Входными знаниями студента, необходимыми для успешного прохождения образовательной практики, а также приобретенными в результате освоения изучаемой области, являются следующие:

- Основы методики преподавания русского языка, основные принципы деятельностного подхода, виды и технологии современных методик обучения;
- Знание средств и методов профессиональной деятельности учителя русского языка;
- Знание и умение использовать учебники и дидактические материалы на русском языке для разработки новых материалов по определенной теме;
- Знание и умение использовать современные тенденции и концепции преподавания русского языка для анализа конкретных методических задач практического характера;
- Умение использовать достижения отечественного и зарубежного методического опыта и современные тенденции в преподавании русского языка для решения конкретных методических задач практического характера;
- Умение критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности;
- Основные закономерности развития применительно к возрасту, этапам и кризисам развития личности, а также основы их психодиагностики;
- Основы психиатрии;
- Приоритетное направление развития системы образования в Узбекистане, законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную деятельность в Узбекистане, нормативные документы по образованию и воспитанию детей и молодежи, государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, базового общего, среднего общего образования, Закон о правах ребенка, детское, трудовое право.

Согласно требованиям профессиональных стандартов, в результате педагогической практики студенты должны продемонстрировать следующие профессиональные навыки:

- Владение формами и методами обучения, включая проектную деятельность, дебаты и т.д., выходящими за рамки образовательной деятельности;
- Объективно оценивать знания учащихся на основе тестов и других методов контроля, в зависимости от реальных образовательных способностей детей;

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические методики, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной средах;
- организовывать различные виды внеклассной деятельности, такие как игры, образовательные и исследовательские, культурно-досуговые мероприятия, с учетом возможностей образовательного учреждения;
- Обладать возможностями ИКТ: Общий пользователь, общая педагогика, предметно - педагогический;
- Использовать и апробировать специальные подход к обучению, чтобы включить всех учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс: показать отличные способности учиться.

Необходимо обратить внимание на детали образовательной практики в дошкольных учреждениях. Сложность организации заключается в отсутствии педагогов как модераторов образовательного процесса. Его роль обычно выполняет куратор Кафедры практики. Помимо педагогического аспекта, в методике раннего обучения следует уделять особое внимание возрастным особенностям детей дошкольного возраста. В связи с этим целью занятий по русскому языку является творческое "погружение в другой мир звуков и традиций". "Главная задача такого рода занятий - умение заинтересовать и привить любовь к другому языку. В данном случае речь идет об образовательных занятиях - "уроки" проводятся в игровой форме.

Важная роль в организации и проведении образовательной практики отводится Кураторскому институту, который представлен преподавателями соответствующих кафедр, осуществляющих руководство профессиональным образованием и переподготовкой студентов. Деятельность кураторов обычно направлена на решение задач методологического и педагогического характера. Это вопросы, связанные с определением цели и предназначения урока и построением логики урока. Понимать психологические особенности организации процесса усвоения знаний и формирования навыков и умений. Реализовывать принципы речевой ориентации на каждом этапе урока; формулирование отношения к заданиям; использование различных форм работы. Руководитель практики регулярно проводит методические и психолого-педагогические консультации со студентами с целью минимизации

возникших проблем и эффективной организации педагогического и методического процессов.

Продуктивная часть учебной практики реализуется в рамках школьного календарно-тематического планирования в соответствии с существующими программами для формирования необходимых элементов навыков профессионального общения:

- владение системой лингвистических знаний, включающей знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого русского языка, его функциональных разновидностей;
- знание основных дискурсивных методов реализации коммуникативных целей речи в связи с особенностями текущего коммуникативного контекста;
- Умение свободно выражать свои мысли, используя различные языковые средства, правильно подчеркивать соответствующую информацию;
- Умение использовать формулы этикета в устном и письменном общении;
- Умение воспринимать русскую речь на слух, отделяя важную информацию и некоторые детали;

В рамках современных методологических подходов особое внимание в педагогической практике уделяется междисциплинарным связям и развитию творческой самостоятельности учащихся на занятиях по русскому языку. Учащиеся овладеют основными принципами коммуникативных методов, которые учат их говорить на иностранном языке, а также приемами, направленными на развитие творческого потенциала учащихся.

В школе учащиеся активно участвуют во внеклассных мероприятиях. Классные руководители дают учащимся опыт организации коллективных творческих мероприятий вместе с ними. Таким образом, учащимся предоставляется возможность реального образовательного взаимодействия со студентами. Классные часы и другие внеклассные мероприятия, организованные студентами, нашли положительные отклики у студентов и их родителей, а также высоко оценены преподавателями.

В результате педагогической практики студент совместно с научным руководителем проводит детальный анализ педагогических, методических и воспитательных аспектов профессиональной деятельности. Педагогическая практика становится показателем

профессионального выбора, компетентности, интересов, правильности ценностей студентов и приобретает значение основных элементов профессиональной подготовки будущего учителя русского языка.

Использованная литература:

1. Жиркова З.С. Педагогическая практика студентов – подготовка к основным видам профессиональной деятельности / З.С. Жиркова // *Фундаментальные исследования*. – 2012. – № 6 (часть 2) – С. 360–364.
2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» : приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. – URL: <https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129>
3. Khushnudabonu, Z. (2022). Methods and techniques for enhancing the intercultural communication activities of students in the study of a foreign language. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(09), 29-31.
4. Зияева, Х. (2022). Методы и приемы активизации межкультурной коммуникативной деятельности учащихся при изучении иностранного языка. In *Современная наука, общество, образование: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 262-264).
5. Ziyayeva, X. I. Q. (2021). HypertextualityOf Tolstoy's Prose. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 64-68.
6. Зияева, Х. И. К. (2023). РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ И УЧЕБНАЯ РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ. *Academic research in educational sciences*, 4(KSPI Conference 1), 261-264.
7. Ziyaeva, K. (2023, June). COMMUNICATIVE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 11, pp. 8-11).
8. Ziyayeva, X. (2023). STUDYING THE VOCABULARY AND PHRASEOLOGY OF THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE NATIONAL SCHOOL.
9. Ziyayeva, X. (2022). TRIZ IN READING A LITERARY TEXT (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "KYS" BY T. TOLSTAYA).
10. Ziyayeva, X. (2023). Opisanie protsessa provedeniya zanyatij s primeneniem interaktivnix texnologij v obuchenii russkomu yaziku na urokax russkogo yazika.
11. Кахарова, N. (2020). Педагогико-психологические факторы развития интеллектуального потенциала молодежи. in *Library*, 20(2), 3-6

12. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.
13. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
14. Polovina, L. V. (2023). Borrowed Words And The Problem Of Hybridization In The Russian Language. *Boletin de Literatura Oral*, 10(1), 2172-2178.
15. Половина, Л. В. (2019). Развитие методики обучения русскому языку у студентов педагогических вузов. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-5), 74-76.
16. Кахарова, Н. Н. (2023). Дидактический материал как средство повышения познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 170-172).
17. Aripova, D. V. (2022, March). SEMANTIC FIELD "FAMILY" IN RUSSIAN AND UZBEK IDIOMS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 21-23).
18. Арипов, М. М., Арипова, Д. В., & Ёкубова, У. М. (2022). ГУГЛ-ФОРМАЛАР АСОСИДА ОНЛАЙН-ТЕСТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(1), 245-248.
19. Арипова, Д. В. (2022). Лексико-Семантическое Поле «Семья» В Русской И Узбекской Лингвокультурах. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI*, 6-8.